

PHYSICAL SCIENCES

EFFECT OF DOPING WITH THE RARE EARTH ELEMENT NEODYMIUM ON THE OPTICAL AND PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF TLGASE₂ SINGLE CRYSTALS

Ismailova P.,

*phd in physics, associate professor,
head of laboratory at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Gasnov N.,

*phd in physics, associate professor,
leading researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Velibekov X.,

*researcher at the Sheki Regional Scientific Center, Department of
Environmental Biophysics, Azerbaijan National Academy of Sciences*

Gasnov A.,

*phd in physics, senior researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Hadjiyeva A.

*researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ НЕОДИМОМ НА ОПТИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ TLGASE₂

Исмаилова П.Г.

*кандидат физических наук, доцент,
руководитель лаборатории Института Физики МНО Азербайджана*

Гаснов Н.З.

*кандидат физических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Велибеков Х.Ш.

*научный сотрудник отдела биофизики окружающей среды
Шекинского регионального научного центра Национальной Академии Наук Азербайджана*

Гаснов А.И.

*кандидат физических наук,
старший научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Гаджиева А.А.

*научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327159>*

Abstract

The effect of doping with the rare-earth element neodymium of the ternary semiconductor compound TLGaSe₂ on its photoelectric and optical properties in the temperature range of 77-300 K has been studied. It has been established that by increasing x in (TLGaSe₂)_{1-x}(Nd₂Se₃)_x from 0 to 0.007, the position of the photocurrent maximum in the photoconductivity spectrum shifts toward lower energies, which is related to the appearance of shallow impurity centres. The study of the optical absorption edge made it possible to determine the band gap width E_g of the compound (TLGaSe₂)_{0.997}(Nd₂Se₃)_{0.003}, which turned out, in the temperature range under study, to be on average 75 meV lower than in TLGaSe₂. The effect of doping with neodymium on the temperature dependence of E_g was studied.

Аннотация

Исследовано влияние легирования редкоземельным элементом неодимом тройного полупроводникового соединения TLGaSe₂ на его фотоэлектрические и оптические свойства в интервале температур 77–300 К. Установлено, что с увеличением x в соединении (TLGaSe₂)_{1-x}(Nd₂Se₃)_x от 0 до 0,007 положение максимума фототока в спектре фотопроводимости смещается в сторону меньших энергий, что связывается с появлением неглубоких примесных центров. Исследование края оптического поглощения позволило определить ширину запрещенной зоны E_g соединения (TLGaSe₂)_{0,997}(Nd₂Se₃)_{0,003}, которая оказалась в изученном температурном интервале в среднем на 75 мэВ меньше, чем в TLGaSe₂. Изучено влияние легирования неодимом на температурную зависимость E_g .

Keywords: semiconductors, rare earth element, photoconductivity, optical absorption edge.

Ключевые слова: полупроводники, редкоземельный элемент, фотопроводимость, край оптического поглощения.

В последние годы увеличивается количество работ, посвященных исследованию полупроводников, легированных редкоземельными элементами (РЗЭ). Соединения и твердые растворы, содержащие РЗЭ, представляют большой интерес в связи с их необычными физико-химическими свойствами. Легирование полупроводниковых материалов РЗЭ увеличивает фоточувствительность и фотолуминесценцию в примесной области [1-5]. Исследованная нами система $(\text{TlGaSe}_2)_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_x$ также считается эффективным материалом в этом отношении.

Для определения взаимодействия в системе $(\text{TlGaSe})_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_x$ ($0 \leq x \leq 0,007$) была изучена диаграмма состояния твердого раствора, сформированного на основе соединения TlGaSe_2 . По данным физико-химического анализа на фазовой диаграмме $(\text{TlGaSe})_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_x$ наблюдается эвтектика. Эвтектика системы $(\text{TlGaSe})_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_x$ составляет 20

мол% Nd_2Se_3 при 1050 К. При этой температуре растворимость Nd_2Se_3 в TlGaSe_2 составляет до 7 мол% [6].

Слоистые монокристаллы $(\text{TlGaSe})_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_x$ ($0 \leq x \leq 0,007$) были получены методом Бриджмена-Стокбаргера. На полученных образцах проведено измерение стационарной фотопроводимости (ФП) в области энергий падающих фотонов 0,8–3,0 эВ и температур 77–300 К. Электрическое поле было направлено вдоль естественных слоев, а свет перпендикулярно к ним. Омическим контактом являлся In , нанесенный на торцы образцов.

В таблице 1 приведены значения некоторых определенных нами фотоэлектрических параметров кристаллов $(\text{TlGaSe})_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_x$ ($0 \leq x \leq 0,007$), где ρ - удельное темновое сопротивление, R_T и R_C - темновое и световое сопротивление образцов.

Таблица 1.

Некоторые фотоэлектрические параметры монокристаллов $(\text{TlGaSe})_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_x$.

x	ρ , Ом·см при 300 К	R_T / R_C при 100 лк	
		300 К	77 К
0	$5 \cdot 10^6$	2	10^2
0,003	$8-9 \cdot 10^5$	1 - 1,5	1 - 1,5
0,005	$2-3 \cdot 10^5$	5 - 10	$10^2 - 10^3$
0,007	$3-5 \cdot 10^3$	10 - 20	$10^2 - 10^3$

Спектральное распределение стационарной ФП кристаллов $(\text{TlGaSe})_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_x$ приведено на рис.1 и 2 при 77 и 300 К, соответственно.

Рис.1. Спектральное распределение стационарной фотопроводимости монокристаллов $(\text{TlGaSe})_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_x$ при 77 К: 1- $x=0$; 2- $x=0,005$; 3- $x=0,007$.

При 77 К (рис.1) с увеличением x от 0 до 0,007 положение максимума фототока в спектре ФП смещается в сторону меньших энергий.

Смещение кривых ФП с изменением состава связано, видимо, с появлением мелких фоточувствительных примесных центров. При росте температуры до 300 К в спектре ФП проявляется длинноволновый хвост, обусловленный примесной ФП

(рис.2). Для кристаллов с $x=0,007$ при 300 К явно выделяются примесные полосы с красной границей 1,0; 1,2; 1,6 эВ. В кристаллах с $x=0,005$ наблюдается довольно широкий длинноволновой хвост в спектре ФП с красной границей 1,0 эВ.

В кристаллах $TlGaSe_2$ присутствуют только примесные уровни с энергиями 1,75 и 1,45 эВ. Отсюда следует, что более глубокие уровни в твердом растворе $(TlGaSe)_{1-x}(Nd_2Se_3)_x$ обусловлены влиянием РЗЭ.

Рис.2. Спектральное распределение стационарной фотопроводимости монокристаллов $(TlGaSe)_{1-x}(Nd_2Se_3)_x$ при 300 К; 1- $x=0$; 2- $x=0,005$; 3- $x=0,007$.

С увеличением процентного содержания Nd_2Se_3 в $TlGaSe_2$ длинноволновый хвост спектрального распределения примесной ФП смещается в сторону длинных волн. При 77 К фоточувствительность в образцах $(TlGaSe)_{1-x}(Nd_2Se_3)_x$ в примесной области проявляется только при наличии сильного электрического поля ($E=10^3 \div 10^4$ В/см) и находится в области энергий 0,4÷1,7 эВ. Это показывает, что в исследованных кристаллах имеет место примесная ФП, индуцированная электрическим полем.

Спектральное распределение примесной ФП для состава с $x=0,007$ представлено на рис. 3. Для этого состава примесная ФП линейно увеличивается с повышением приложенного напряжения от 30 до 260 В. При напряжении 280 В величина примесного фототока скачком растет на два порядка (кривая 6).

Кривая спектрального распределения примесной ФП при этом сужается, и красная граница смещается в сторону коротковолновой области спектра.

Рис.3. Спектральное распределение примесной фотопроводимости монокристаллов $(TlGaSe)_{1-x}(Nd_2Se_3)_x$ с $x=0,007$ при различных значениях приложенного напряжения. Кривые 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответствуют значениям напряжения 3, 60, 105, 150, 260 и 280 В.

Вышеизложенные экспериментальные данные обнаруживают особенность примесной ФП монокристаллов с РЗЭ - в них примесные уровни как бы не истощаются с увеличением температуры, а заполняются основными носителями, в результате чего абсолютная величина примесной ФП увеличивается. Примесные центры, образующиеся в кристаллах $TlGaSe_2$ в результате введения в них РЗЭ, обладают рядом интересных особенностей. В отличие от обычного примесного центра, у уровней, образуемых РЗЭ, существует потенциальный барьер для свободных носителей. При этом свободные носители для заполнения этих центров должны преодолеть этот барьер. При низких температурах и слабых полях энергия носителей меньше высоты барьера, и они не могут их заполнять. По этой причине примесная ФП этих центров отсутствует. При росте температуры высота барьера уменьшается, и тепловая энергия позволяет носителям заполнять эти центры. При наличии сильного электрического поля эти барьеры сужаются, и свободные носители даже при низких температурах могут их заполнять в результате туннельного эффекта.

В диапазоне температур $77 \div 300$ К исследован край оптического поглощения монокристаллов

$TlGaSe_2$ и $(TlGaSe_2)_{0,97}(Nd_2Se_3)_{0,03}$. Образцы скалывались от монокристаллического слитка и имели форму тонких пластинок с толщиной от 20 до 120 мкм. Свет направлялся на образцы параллельно кристаллографической оси *c*. Исследования спектров оптического пропускания проводились при помощи установки на основе монохроматора МДР-23 и азотного криостата. Разрешение установки было не хуже 2 Å.

Для вычисления коэффициента оптического поглощения α в интервале от 1 до 10^5 cm^{-1} использовались данные измерений интенсивности светового пучка, прошедшего через образцы различных толщин, причем для охвата всего интервала пришлось разбивать его на 3 участка и учитывать изменения пропускания трех пар образцов соответствующих толщин. Для каждого участка α вычислялся по формуле $\alpha = 1/(d_2 - d_1) \times \ln(I_1/I_2)$, где d_1 и d_2 – толщины образцов, а I_1 и I_2 – интенсивности прошедшего через них света. Поскольку величина αd была больше единицы для каждого образца и соответствующего участка, интерференция световых пучков, проходящего и отраженного от задней поверхности кристаллической пластинки, была очень слабой и нами не наблюдалась.

Рис.4. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны в $TlGaSe_2$ (1) и $(TlGaSe_2)_{0,97}(Nd_2Se_3)_{0,03}$ (2).

На рис.4 представлена температурная зависимость ширины запрещенной зоны $E_g(T)$ для $TlGaSe_2$ и $(TlGaSe_2)_{0,97}(Nd_2Se_3)_{0,03}$. Ширину запрещенной зоны E_g исследуемых кристаллов определяли экстраполяцией прямолинейного участка зависимости $(\alpha h\nu)^2$ от энергии фотона $h\nu$ до пересечения с осью абсцисс. Указанные зависимости имели выраженные прямолинейные участки, что (как и рентгеновские данные) свидетельствует о равновесности выращенных кристаллов. Проведенный анализ спектров пропускания позволил проследить температурную зависимость E_g в $TlGaSe_2$ и $(TlGaSe_2)_{0,97}(Nd_2Se_3)_{0,03}$ в интервале температур от 77 до 300 К.

Эксперимент показал, что с уменьшением температуры край поглощения сдвигается в сторону высоких энергий. Рассчитан средний температурный коэффициент ширины запрещенной зоны $\frac{\partial E_g}{\partial T}$ для $(TlGaSe_2)_{0,97}(Nd_2Se_3)_{0,03}$ в интервале температур $77 \div 300$ К. Он имеет отрицательный знак, как и для $TlGaSe_2$ [7], но немного больше по модулю: $-2,42 \cdot 10^{-4}$ эВ/К для $TlGaSe_2$ и $-2,87 \cdot 10^{-4}$ эВ/К для $(TlGaSe_2)_{0,97}(Nd_2Se_3)_{0,03}$.

Уменьшение ширины запрещенной зоны у соединения $(TlGaSe_2)_{0,97}(Nd_2Se_3)_{0,03}$ по отношению к $TlGaSe_2$ составляет в среднем 75 мэВ. Надо отметить также, что величина коэффициента поглощения в $(TlGaSe_2)_{0,97}(Nd_2Se_3)_{0,03}$ заметно выше, чем в $TlGaSe_2$.

Список литературы:

1. Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов, под ред. Жузе, Изд-во Л., «Наука», с.304, 1973.
2. Kərimova E.M., Nəsənov N.Z., Nəsənov A.İ., Hüseynova K.M., İsayeva A.Ə. TlInS₂ və TlGaSe₂ birləşmələrində In və Ga atomlarının Dy atomlarla qismən əvəz edilməsinin onların fiziki xassələrinə təsiri. Fizika, 2012, cild XVIII, №2, section: Az. S.36-38.
3. Пашаев А.М., Мустафаева С.Н., Керимова Э.М., Гасанов Н.З. Диэлектрические и оптические свойства легированных редкоземельными элементами монокристаллов TlInS₂ и TlInSe₂. Ученые записки Национальной Академии Авиации. 2014. Т. 16. № 3. С. 29-37.
4. Э.М.Керимова, Н.З.Гасанов. Кристаллофизика сложных полупроводников на основе соединений типа TlB^{III}C₂^{VI}, включающих редкоземельные элементы и переходные металлы. АМЕА Хəбərləg, Fizika və Astronomiya seriyası. 2017, №2, С.12-26.
5. E.M.Kerimova, N.Z.Gasanov, F.M.Seidov. Some physical properties of the TlGaSe₂-TlTmSe₂ system. Milli Aviasiya Akademiyası. Elmi Məcmuələr, 2018, c.20, N4, s.51-53.
6. Э.М.Керимова. Кристаллофизика низкоразмерных халькогенидов. Баку, «Елм», 712с., 2012.
7. Н.З.Гасанов, Э.М.Керимова, А.И.Гасанов, Ю.Г.Асадов. Оптические свойства и параметры кристаллической решетки твердых растворов TlGa_{1-x}Fe_xSe₂. Физика Низких Температур, 2007, т.33, стр.115-118.